

ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Олимжонова Фарагат Дилмуродовна

Студент образовательного направления туризм (агротуризм)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777207>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 15- Sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18- Sentabr 2024 yil

KEY WORDS

современная индустрия
туризма, современная мировая
экономика, международный
туризм, современная система
мировой экономики.

ABSTRACT

Современная индустрия туризма-одна из крупнейших отраслей мирового хозяйства. Это огромный доход как для предприятия, так и для всей страны. Во многих странах мира туризм развивается как система, приносящая доход населению и казне, предоставляя все возможности для ознакомления с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями той или иной страны и ее народа. Наряду со значительным источником дохода туризм является одним из мощных факторов укрепления авторитета нашей страны, повышения ее значимости в глазах мирового сообщества, простых граждан.

В условиях современной мировой экономики, формирующейся под влиянием процессов глобализации экономического, политического, культурного и социального пространства, международный туризм является одним из самых высокодоходных видов туризма (3-е место после ресурсов топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов) и динамично развивающихся отраслей. По данным Всемирной туристской организации, в мире в сфере туризма занято более 250 миллионов человек, то есть каждый десятый работник. На его долю приходится 7% от общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений, 1/3 мировой торговли услугами. В 2006 году количество прибывших составило 842 миллиона человек, что соответствует росту на 4,5% (8,4% в азиатских странах). Важность туризма как источника Финансового, в том числе валютного, дохода свидетельствует о том, что каждый турист тратит в среднем не менее 300-500 долларов на свое проживание, а по данным экспертов ВТО, к 2010 году доходы от него выросли почти на 40% с каждого туриста. Деньги, вложенные в туризм, циркулируют быстрее, чем в другие отрасли. Это приводит к мультипликативному эффекту, то есть стимулирует развитие и других отраслей народного хозяйства. Во многих странах международный туризм играет важную роль в формировании ВВП, обеспечении занятости населения, служит источником валютных поступлений, активизации внешнеторгового баланса и, в целом, фактором экономического роста.

Туризм-оказание влияния на такие важные отрасли, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, служит своеобразным катализатором развития всего социально-экономического пространства нашей страны. Целью исследования является анализ и разработка теоретических и методических представлений о роли и месте международного туризма на основе выявления и изучения тенденций и особенностей его развития на современном рынке. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: раскрыть существенные особенности понятия международный туризм, его задачи и место в современной системе мирового хозяйства;

составление и выявление современных тенденций развития основных сегментов мирового рынка туристских услуг; изучение основных форм совершенствования организации международного туризма в современных условиях;

обозначение направлений использования маркетингового подхода в комплексном анализе рынка туристских услуг;

выявление основных тенденций, проблем и перспектив развития рынка туристских услуг;

разработка рекомендаций по повышению международной привлекательности страны как туристического региона. Международный современный туризм как объект исследования представляет собой форму экономических отношений, специфический вид хозяйственной деятельности стран и регионов мира, а также способ использования досуга и досуга. Предметом исследования является состояние, тенденции, новые формы и направления организации международного (туристского) туризма как одного из видов внешнеэкономической деятельности стран. Теоретико-методологической основой исследования является неоклассическая школа политической экономии, положения, концепции и гипотезы институционализма, взаимосвязи, его современные особенности, роль мира стран и территорий в социально-экономическом развитии, имеющиеся в работах ученых разных стран в области научного познания международного туризма как специфической формы международного туризма. Научная новизна исследования заключается в выявлении тенденций и особенностей развития международного современного туризма как потенциальной точки роста развивающихся стран, разработке многоуровневой системы характеристик рынка туристских услуг, оценке реальной ситуации и потенциала. На основе SWOT-анализа угрозы и перспективы развития международного туризма в стране, разработка предложений по повышению туристской привлекательности страны и развитию туристского комплекса в целях повышения эффективности участия в международном разделении труда и обеспечения общей стабильности и социально-экономического положения страны. Элементами научной новизны являются:

- на основе анализа и обобщения множества различных определений и представлений о понятии туризма конкретизируется сущность категории "Туризм", которую следует рассматривать на основе выделения триады ее содержания: как специфическую форму экономических отношений; как отдельный вид деятельности; как форма использования досуга и досуга, позволившая углубить сложность теоретического осмысления содержания и системы экономических отношений,

возникающих между производителями и потребителями туристских услуг;

- Предлагаются методологические принципы управления кадровыми ресурсами территориального хозяйства с учетом распределения стратегических приоритетов: последовательность, преемственность, соответствие стратегическим направлениям развития территории, эффективность и гибкость приоритетов, социальные стандарты, прогрессивное развитие;

- В результате изучения основных тенденций и особенностей развития современного международного рынка туристских услуг выявлен комплекс специфических особенностей, отличающих туристский спрос от спроса на других рынках товаров и услуг, в том числе: а) разнообразие участников тура, их материальные возможности, духовные потребности, социально-профессиональная принадлежность, возрастные категории и т.д.; б) цена, эластичность по доходам и времени; в) значительная территориальная рассредоточенность и мобильность; г) высокая степень защищенности; д) зависимость от некоторых иррациональных факторов (влияние моды, стремление к подражанию или социальному равенству и т. д.); е) сезонный характер - позволяет более полно показать особенности современного международного рынка туристских услуг и влияющие на него факторы; - комплексное изучение форм организации международного туризма позволило выявить особенности туризма как объекта управления (в том числе: разнообразная система взаимоотношений между составляющими элементами, межотраслевой и межрегиональный характер, значительное влияние человеческого фактора; ограниченное влияние государственных органов на туристское предложение, многогранность туристского продукта), учет которых имеет важное значение для создания эффективной системы управления региональным туризмом; - На основе анализа рыночной среды выявлено содержание конкурентных преимуществ компании в сфере туризма, к которым относятся: узнаваемое имя, высокое качество предоставляемых услуг, индивидуальная коммуникация с клиентами, ориентация на потребителя, стабильная клиентура, эффективная реклама, квалификация персонала, грамотное управление, опыт работы и т.д.-Это и выбор маркетинговой стратегии для туристского предприятия, и разработанная им маркетинговая стратегия. расширяет количество факторов, которые необходимо учитывать при выводе;

- На основе метода SWOT

- анализа составлена матрица развития индустрии туризма страны в современных условиях, позволяющая отслеживать и оценивать реальные социально-экономические проблемы и риски, с которыми сталкивается сектор международного туризма в стране, а также выявлять сильные стороны и перспективные возможности отрасли, эффективная реализация которых является средством устранения потенциальных угроз и учитывает открывающиеся перспективы страны в системе международного разделения труда.

Заключение современные формы организации туризма характеризуются: - во-первых, усилением концентрации среди наиболее крупной группы фирм розничной торговли, предлагающих туристские услуги, и утратой юридической и экономической самостоятельности многих связанных с этим фирм, возникновением новых форм взаимоотношений в их взаимоотношениях с другими компаниями; - во-вторых,

изменение характера деятельности оптовых туристских компаний и превращение их в туроператоров, предлагающих полный спектр услуг в виде инклюзивных туров и служащих связующим звеном между индустрией туризма и турагентствами; - в третьих, формирование крупных корпораций в сфере туризма и их деятельность по оказанию туристских услуг непосредственным клиентам. Современный этап развития туризма характеризуется внедрением гостиничными монополиями автоматизированных электронных вычислительных систем управления и бронирования мест в отелях.

Список использованной литературы:

1. Ешь Мошню. V. Основные тенденции развития туризма в современном мире / й. V. Мошняга // Вестник РМАТ. - 2019. - № 3. - С. 20-34.
2. Черкашина И. V. Основы антикризисного управления: влияние I пути Дальнего развития международного туризма в условиях пандемии / И. V. Черкашина, А. Р. Адамюк, Ю. А. Пшеничников // вестник молодежной науки. - 2020. - № 2 (24). - С. 5.
3. Atlas Mirovix Dannix "Кноема" [Электронный ресурс]. - URL: <https://knoema.ru> (данные обращения: 20.12.2021).
4. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. - URL: [https:// fedstat.ru/indicator/38480](https://fedstat.ru/indicator/38480) (данные обращения: 20.12.2021).

INNOVATIVE
ACADEMY